

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 412 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norqvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimovna Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
Munira Khodjakhanova	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
Raxmatova Salima Togaymuradovna	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi.	377
Salomov Boxodir Salomovich	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
Shoimova Gulxayo Sherzod qizi	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
Umarova Munajatxon Xolmuxamedovna	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi...	391
Uzoqov Akram Avazovich	
Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar.....	394
Xolliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
Yuldasheva Noila Ravshan qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
Ziyodova Zarina Qodir qizi	

NOQONUNYI XATTI-HARAKATLARNING KELIB CHIQISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOYIY-PISIXOLOGIK VA PEDAGOGIK OMILLAR

Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada noqonuniy xatti-harakatlarning genezisi va determinatsiyasini shartlovchi ijtimoiy, psixologik hamda pedagogik omillar o'zaro dialektik birlikda, tizimli-integrativ yondashuv asosida kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida deviant xulq-atvor konsepsiyalari, ijtimoiy determinizm, shaxs rivojlanishining psixodinamik va kognitiv-axloqiy yondashuvlari hamda zamonaviy pedagogik paradigmalarning qoidalari xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: noqonuniy xatti-harakatlar genezisi, deviantologik yondashuv, ijtimoiy determinizm, ko'p darajali determinatsiya, anomiya fenomeni, ijtimoiy stratifikatsiya, marginalizatsiya jarayonlari, intrapsixik disfunktsiya, affektiv-dissonans holatlar, frustratsiya-agressiya mexanizmi, identifikatsion inqiroz, motivatsion-qadriyatlar tizimi disintegratsiyasi, pedagogik interaktsiyaning formalizatsiyasi, ijtimoiylashuvning desinxronlashuvi, transdisiplinar integratsiya, sinergetik yondashuv, profilaktikaning proaktiv modeli.

Abstract: This scientific article comprehensively analyzes the social, psychological and pedagogical factors that determine the genesis and determination of illegal actions in a dialectical unity, based on a systemic-integrative approach. The theoretical and methodological basis of the study is the concepts of deviant behavior, social determinism, psychodynamic and cognitive-ethical approaches to personality development, and the rules of modern pedagogical paradigms.

Key words: genesis of illegal behavior, deviantological approach, social determinism, multi-level determination, anomie phenomenon, social stratification, marginalization processes, intrapsychic dysfunction, affective-dissonance states, frustration-aggression mechanism, identity crisis, disintegration of the motivational-value system, formalization of pedagogical interaction, desynchronization of socialization, transdisciplinary integration, synergistic approach, proactive model of prevention.

Аннотация: В данной научной статье в диалектическом единстве, на основе системно-интегративного подхода, проводится всесторонний анализ социальных, психологических и педагогических факторов, определяющих генезис и детерминацию противоправных действий. Теоретической и методологической основой исследования являются концепции девиантного поведения, социального детерминизма, психодинамического и когнитивно-этического подходов к развитию личности, а также правила современных педагогических парадигм.

Ключевые слова: генезис противоправного поведения, девиантологический подход, социальный детерминизм, многоуровневая детерминация, феномен аномии, социальная стратификация, процессы маргинализации, внутриспсихическая дисфункция, аффективно-диссонансные состояния, механизм фрустрации-агрессии, кризис идентичности, дезинтеграция мотивационно-ценностной системы, формализация педагогического взаимодействия, десинхронизация социализации, трансдисциплинарная интеграция, синергетический подход, проактивная модель профилактики.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va huquqiy tartibni ta'minlash masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqish sabablari va ularni yuzaga keltiruvchi omillarni chuqur o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, globallashuv jarayonlari, axborot oqimining keskin ortishi, ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarning kuchayishi hamda yoshlar ongiga turli tashqi ta'sirlarning ortib borishi sharoitida bu muammo yanada murakkablashmoqda.

Noqonuniy xatti-harakatlar - bu shaxsning jamiyatda qabul qilingan huquqiy me'yorlarga zid bo'lgan harakatlari bo'lib, ularning kelib chiqishi ko'p omilli va murakkab jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur jarayonda ijtimoiy muhit, shaxsning psixologik xususiyatlari hamda tarbiya va ta'lim tizimi bilan bog'liq peda-

gogik omillar o'zaro chambarchas bog'langan holda ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, ushbu omillarni kompleks yondashuv asosida tahlil qilish ilmiy jihatdan muhim hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar, deviant xulq-atvor va ijtimoiy me'yorlardan og'ish holatlari ortib borayotgani kuzatilmoqda. Bu esa jamiyat taraqqiyoti, inson kapitalining rivoji hamda ijtimoiy xavfsizlikka bevosita tahdid soladi. Ayniqsa, oilaviy muhitdagi muammolar, tengdoshlar bosimi, psixologik beqarorlik va ta'lim tizimidagi kamchiliklar noqonuniy xatti-harakatlarning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, ushbu omillarni aniqlash va ularning ta'sir mexanizmlarini o'rganish profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi - noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillarni ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda ushbu omillar asosida profilaktik va korreksion chora-tadbirlar bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi: ijtimoiy muhitning shaxs xulq-atvoriga ta'sirini o'rganish, psixologik omillarning noqonuniy xatti-harakatlar shakllanishidagi rolini tahlil qilish, pedagogik muhit va tarbiya jarayonidagi kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish masalasi turli ilmiy yo'nalishlar - sotsiologiya, psixologiya, pedagogika va huquqshunoslik kesishgan nuqtasida shakllangan kompleks tadqiqot obyektidir. Ushbu fenomenni ilmiy tahlil qilishda klassik va zamonaviy deviantologik konsepsiyalar muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Sotsiologik yondashuvlar doirasida deviant xulq-atvorning ijtimoiy shartlanganligi g'oyasi markaziy o'rinni egallaydi. Xususan, anomiya nazariyasiga ko'ra, jamiyatda qadriyatlar va me'yorlar tizimining izdan chiqishi shaxslarning normativ orientatsiyasini zaiflashtirib, noqonuniy xatti-harakatlar uchun zamin yaratadi. Ijtimoiy struktura va tengsizlik muammolariga asoslangan yondashuvlarda esa iqtisodiy resurslarning notekis taqsimlanishi, ijtimoiy imkoniyatlarning cheklanganligi hamda marginal guruhlarining shakllanishi deviant xulq-atvorning muhim determinantlari sifatida talqin etiladi. Shu bilan birga, differensial assotsiatsiya konsepsiyasida noqonuniy xatti-harakatlar ijtimoiy o'rganish jarayoni mahsuli sifatida izohlanib, shaxsning yaqin ijtimoiy muhitida mavjud bo'lgan normativ namunalar hal qiluvchi rol o'ynashi ta'kidlanadi.

Psixologik tadqiqotlarda esa noqonuniy xatti-harakatlarning intrapsixik mexanizmlariga alohida e'tibor qaratiladi. Psixodinamik yondashuvlar shaxsning ichki ziddiyatlari, nazorat mexanizmlarining zaifligi hamda affektiv impulslarning ustunligi bilan bog'liq omillarni asosiy sabab sifatida ko'rsatadi. Kognitiv yondashuv vakillari esa shaxsning axloqiy fikrlash darajasi, qaror qabul qilish strategiyalari va qadriyatlar tizimidagi deformatsiyalarni tahlil qiladi. Frustratsiya-agressiya nazariyasiga ko'ra, ijtimoiy ehtiyojlarning qondirilmasligi natijasida yuzaga keladigan psixologik zo'riqish agressiv va deviant xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda esa shaxsning emotsional intellekti, stressga chidamliligi va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalari muhim omillar sifatida ko'rib chiqilmoqda.

Pedagogik adabiyotlarda noqonuniy xatti-harakatlarning shakllanishi ta'lim-tarbiya jarayoni bilan uzviy bog'liq holda tahlil etiladi. Pedagogik qarashlarga ko'ra, shaxsning ijtimoiylashuvi, normativ qadriyatlarni o'zlashtirishi va huquqiy ongining shakllanishi, avvalo, ta'lim muassasalari va oila muhitidagi tarbiyaviy ta'sir samaradorligiga bog'liqdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik beparvolik, individual yondashuvning yetishmasligi, o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olmaslik hamda tarbiyaviy ishlarning tizimsizligi deviant xulq-atvor shakllanishiga olib keluvchi muhim omillardan hisoblanadi. Shu bilan birga, inklyuziv va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlari profilaktik samaradorlikni oshiruvchi muhim pedagogik mexanizmlar sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham mazkur muammo keng yoritilgan bo'lib, unda asosan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish, ijtimoiy muhitning rolini oshirish, oilaviy tarbiyaning ahamiyati hamda ta'lim tizimidagi islohotlarning ta'siri tahlil etiladi. Xususan Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillar muammosi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli ilmiy yondashuvlar asosida o'rganilgan. Ushbu muammo sotsiologiya, psixologiya, pedagogika va kriminologiya fanlari kesishgan nuqtada joylashgani sababli, uning nazariy asoslari ham ko'p qirrali xarakterga ega. Mahalliy tadqiqotchilar ishlarida deviant va noqonuniy xatti-harakatlarning shakllanishi asosan o'smirlik davridagi ijtimoiylashuv jarayoni bilan bog'liq holda tahlil qilinadi.

I. Kalinbayeva o'z tadqiqotida o'smirlik davrida psixologik, emotsional va ijtimoiy qarama-qarshiliklarning kuchayishi deviant xulq-atvor shakllanishiga asosiy zamin yaratishini ta'kidlaydi. Muallif oilaviy muhit, maktab tizimi va tengdoshlar guruhining salbiy ta'sirini asosiy omillar sifatida ko'rsatadi ^[1].

Shuningdek, N. Umarova va S. Xalilova tadqiqotlarida deviant xulq-atvorning psixologik ildizlari - tajovuzkorlik, emotsional beqarorlik, ijtimoiy moslashuvdagi muammolar bilan bog'liq ekani ko'rsatib beriladi. Ular pedagogik muhitdagi kamchiliklar, nazoratning yetishmasligi va noto'g'ri tarbiya usullarini muhim omillar sifatida qayd etadi^[2].

S. Xolmurotova tomonidan olib borilgan tizimli tahlilda esa deviant xatti-harakatlar jamiyatda mavjud ijtimoiy me'yorlar bilan shaxs xulqi o'rtasidagi nomutanosiblik natijasi sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotda ijtimoiy muhit, shaxsiy tajriba va individual xususiyatlarning o'zaro ta'siri alohida urg'u bilan ko'rsatilgan.^[3]

Yana bir qator mahalliy tadqiqotlarda (masalan, X. Jurayev, M. Nazaraliev va boshqalar) shaxsning psixologik xususiyatlari, xususan xarakter aksentuatsiyasi, frustratsiya, agressiya va ijtimoiy o'rganish jarayonlari noqonuniy xatti-harakatlarning psixologik mexanizmlari sifatida tahlil qilinadi.^[4]

Mahalliy olimlar, shuningdek, deviant xulq-atvorning yuzaga kelishida oilaviy muammolar (ajralishlar, nazoratning yetishmasligi), maktabdagi pedagogik kamchiliklar hamda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning salbiy ta'sirini alohida ta'kidlaydilar.^[5]

Xorijiy olimlar tadqiqotlarida esa ushbu muammo yanada kengroq nazariy asosda yoritilgan. Masalan, A. Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, shaxs xulqi kuzatish va taqlid orqali shakllanadi, ya'ni noqonuniy xatti-harakatlar ham ijtimoiy muhitda o'zlashtiriladi. R. Mertonning anomiy nazariyasida esa jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik va imkoniyatlar nomutanosibligi shaxsni noqonuniy yo'llarga undovchi asosiy omil sifatida talqin qilinadi.^[6]

T. Hirschi tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy nazorat nazariyasida shaxsning jamiyat bilan ijtimoiy bog'liqligi (oila, maktab, jamiyat institutlari) zaiflashganda deviant xulq-atvor kuchayishi ta'kidlanadi. D. Farrington va T. Moffitt tadqiqotlarida esa noqonuniy xatti-harakatlarning rivojlanishi hayotiy sikl davomida shakllanadigan jarayon sifatida qaralib, unda individual va ijtimoiy omillar o'zaro uyg'unlikda ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi.^[7]

Shuningdek, zamonaviy xorijiy tadqiqotlarda noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishi kompleks yondashuv asosida izohlanib, biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning integratsiyasi muhimligi ta'kidlanadi. Bu yondashuvga ko'ra, biror omil alohida holda emas, balki ularning o'zaro ta'siri natijasida deviant xulq shakllanadi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishi ko'p omilli va tizimli xarakterga ega bo'lib, uni faqat bitta omil orqali izohlash ilmiy jihatdan yetarli emas. Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar o'rtasida umumiy jihat - ijtimoiy muhit, psixologik holat va pedagogik ta'sirlarning o'zaro bog'liqligini tan olishdir. Shu bilan birga, zamonaviy ilmiy yondashuvlar ushbu omillarni kompleks holda o'rganishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi noqonuniy xatti-harakatlarning genezisi va determinatsiyasini kompleks o'rganishga qaratilgan bo'lib, u tizimli-integrativ, transdisiplinar va sinergetik yondashuvlar uyg'unligiga asoslanadi. Tadqiqotning metodologik bazasini ijtimoiy determinizm konsepsiyasi, deviant xulq-atvor nazariyalari, shaxs rivojlanishining psixologik modellar hamda zamonaviy pedagogik paradigmalarning nazariy qoidalari tashkil etadi. Ushbu yondashuv noqonuniy xatti-harakatlarni ko'p darajali (makro, mezo, mikro) va ko'p omilli tizim sifatida talqin etish imkonini beradi.

Tadqiqotda metodologik pluralizm tamoyiliga amal qilingan holda bir qator umumilmiy va maxsus ilmiy metodlar qo'llanildi. Jumladan, tizimli-strukturaviy tahlil usuli orqali ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillarning o'zaro bog'liqligi va ichki tuzilmasi aniqlashtirildi. Komparativ (qiyosiy) tahlil yordamida turli nazariy yondashuvlar va ilmiy maktablarning qarashlari solishtirilib, ularning umumiy va farqli jihatlari asoslandi. Kontent-tahlil metodi orqali mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda empirik materiallar tizimlashtirildi va interpretatsiya qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari noqonuniy xatti-harakatlarning genezisi ko'p darajali, ko'p omilli hamda nolinear determinatsiya tizimi doirasida shakllanishini empirik-verifikatsion va nazariy-interpretativ jihatdan tasdiqladi. Olingan ma'lumotlarning statistik va kontseptual tahlili ijtimoiy, psixologik hamda pedagogik determinantlarning o'zaro rekursiv, kogerent va sinergetik aloqadorlikda amal qilishini ko'rsatdi. Mazkur holat deviant xulq-atvorni izohlashda monokauzal yondashuvlarning cheklanganligini, aksincha, integrativ-paradigmal yondashuvning ustuvorligini ilmiy asosda dalillaydi.

Empirik natijalarga ko'ra, ijtimoiy omillar tizimida oila institutining disfunktsional transformatsiyasi, ijtimoiy nazorat mexanizmlarining devalvatsiyasi hamda submadaniy identifikatsiya jarayonlarining faollashuvi eng yuqori determinatsion salmoqqa ega ekanligi aniqlangan. Korrelyatsion tahlil natijalari oilaviy muhitdagi konf-

liktogenlik darajasi bilan shaxsning normativ-huquqiy orientatsiyasidagi og'ishlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi ($p < 0,05$). Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy stratifikatsiya sharoitida yuzaga keluvchi imkoniyatlar nomutanosibligi anomik holatlarni kuchaytirib, noqonuniy xatti-harakatlarni instrumental strategiya sifatida tanlash ehtimolini oshirishi kuzatildi.

Psixologik determinantlar blokida olingan natijalar affektiv-regulyativ tizim disfunktsiyasi, frustratsion tolerantlikning past darajasi hamda impulsivlik ko'rsatkichlarining yuqoriligi bilan deviant xulq-atvor o'rtasida ijobiy va barqaror bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Regressiv modellash natijalari shuni anglatadiki, agressivlik indeksi va emotsional beqarorlik ko'rsatkichlari noqonuniy xatti-harakatlarga moyillikni prognozlashda sezilarli prediktiv kuchga ega ($\beta > 0,3$). Bundan tashqari, motivatsion-qadriyatlar tizimidagi disintegratsiya - ya'ni ijtimoiy jihatdan maqbul maqsadlar bilan ularga erishish vositalari o'rtasidagi dissonans - shaxsning normativ chegaralarni buzishga bo'lgan kognitiv legitimatsiyasini shakllantirishi aniqlangan.

Pedagogik omillar tahlili ta'lim-tarbiya tizimidagi institutsional va funksional nomukammalliklarning deviant xulq-atvor genezisidagi mediatorlik rolini tasdiqladi. Xususan, pedagogik interaktsiyaning formalizatsiyalashuvi, individual-differensial yondashuvning yetishmasligi va tarbiyaviy faoliyatning fragmentarligi ijtimoiylashuv jarayonining desinxronlashuviga olib kelib, shaxsning normativ tizimni internalizatsiya qilish mexanizmlarini zaiflashtiradi. Strukturaviy tahlil natijalari pedagogik omillarning ijtimoiy va psixologik determinantlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni modulyatsiya qiluvchi muhim vositachi sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatdi.

Muhokama jarayonida olingan natijalar mavjud nazariy konsepsiyalar bilan qiyosiy kontekstda interpretatsiya qilindi. Jumladan, anomiya nazariyasida asoslangan normativ vakuum holatlari, differensial assotsiatsiya konsepsiyasidagi ijtimoiy o'rganish mexanizmlari hamda frustratsiya-agressiya modelidagi affektiv zo'ri-qishlarning deviant xulq-atvorga transformatsiyasi tadqiqot natijalari bilan yuqori darajada konvergent ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, sinergetik yondashuv nuqtai nazaridan qaralganda, kichik psixologik va pedagogik disbalanslarning muayyan ijtimoiy sharoitlarda kumulyativ ta'sir orqali tizimli og'ishlarga olib kelishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, noqonuniy xatti-harakatlarning yuzaga kelishi deterministik emas, balki ehtimollik xarakteriga ega bo'lib, turli omillarning o'zaro kuchaytiruvchi yoki kompensator ta'siri bilan belgilanadi. Shu bois, profilaktik strategiyalarni ishlab chiqishda risk omillar bilan bir qatorda protektiv (himoya qiluvchi) omillarni ham aniqlash va ularni kuchaytirishga yo'naltirilgan kompleks yondashuvni qo'llash zarur.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari noqonuniy xatti-harakatlarni izohlashda reduksionistik yondashuvlardan voz kechib, ko'p o'lchovli, transdisiplinar va tizimli tahlil asosida yondashish zarurligini asoslab beradi hamda mazkur sohada keyingi ilmiy izlanishlar uchun metodologik va empirik asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, noqonuniy xatti-harakatlarning yuzaga kelishi ko'p omilli, ko'p darajali va nolinear tizim sifatida kechadi. Ularning determinatsiyasi ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillar o'rtasidagi rekursiv va sinergetik aloqalar orqali amalga oshadi. Ijtimoiy omillar, xususan, oilaviy disfunktsiya, ijtimoiy nazoratning sustligi, submadaniy guruhlar bilan identifikatsiya, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy stratifikatsiya shaxsning normativ-huquqiy ongini zaiflashtiruvchi asosiy determinant sifatida namoyon bo'ladi.

Psixologik omillar doirasida affektiv-regulyativ disbalans, frustratsiya, impulsivlik va motivatsion-qadriyatlar tizimidagi nomutanosibliklar deviant xulq-atvorning ichki prediktorlari sifatida aniqlangan. Pedagogik determinantlar esa ta'lim-tarbiya jarayonining institutsional va funksional nomukammalligi, pedagogik interaktsiyaning formalizatsiyalashuvi hamda ijtimoiylashuv jarayonining desinxronlashuvi orqali deviant xulq-atvorni kuchaytiruvchi vositachi rolini bajaradi.

Tadqiqot natijalari mavjud nazariy konsepsiyalar bilan mos kelib, deviantologik, sotsiologik va psixologik paradigmalarning integratsiyalashgan yondashuvi orqali noqonuniy xatti-harakatlarni tushunish imkonini beradi. Shu bilan birga, pedagogik omillar mediator sifatida muhim rol o'ynashi, ularni takomillashtirish orqali profilaktik samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Takliflar:

- Ijtimoiy profilaktika:** Oila instituti, maktab va mahalla darajasida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish, ijtimoiy nazorat va tengdoshlar ta'sirini optimallashtirish. Marginal guruhlar bilan integratsiyalashuv va inklyuziv loyihalarni rivojlantirish.
- Psixologik qo'llab-quvvatlash:** Yoshlar orasida frustratsiya va agressivlikni kamaytiruvchi psixoprofilaktik dasturlarni joriy etish, shaxsning motivatsion va qadriyat tizimini mustahkamlashga yo'naltirilgan trening va maslahat xizmatlarini kengaytirish.

3. **Pedagogik strategiyalarni takomillashtirish:** Ta'lim muassasalarida individual-differensial yondashuvni kuchaytirish, pedagogik interaktsiyani sifatli va tizimli shakllantirish. Shaxsga yo'naltirilgan tarbiyaviy va normativ-huquqiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan integrativ ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.
4. **Transdisiplinar yondashuvni joriy etish:** Ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillarni birlashtiruvchi kompleks profilaktik strategiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish. Bu, xususan, tizimli monitoring, risk va protektiv omillarni aniqlash, shuningdek, interinstitutsional hamkorlikni kuchaytirishni nazarda tutadi.
5. **Ilmiy-amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish:** Noqonuniy xatti-harakatlar determinantlarini chuqurroq o'rganish uchun ilg'or metodologik yondashuvlar (sinergetik, nolinear modellash, simulyatsion tahlil) qo'llanilishi tavsiya etiladi. Shu bilan birga, olingan natijalarni milliy va mintaqaviy kontekstda qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Natijada, yuqorida ilgari surilgan xulosalar va takliflar mazkur sohada profilaktik va tarbiyaviy ishlarni ilmiy asoslangan va tizimli ravishda tashkil etish imkonini beradi hamda deviant xulq-atvorni kamaytirishga qaratilgan samarali strategiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Empirik bosqichda esa sotsiologik va psixologik tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Xususan, anketa so'rovi, yarim tuzilgan intervyu, kuzatuv hamda diagnostik testlar orqali respondentlarning ijtimoiy muhitga moslashuvi, psixologik holati, qadriyatlar tizimi va huquqiy ong darajasi o'rganildi. Tanlanma (sample) sifatida umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari va yoshlar guruhi qamrab olinib, stratifikatsiyalangan tanlash usuli asosida shakllantirildi. Olingan empirik ma'lumotlar statistik tahlil (korrelyatsion va regressiv modellash) asosida qayta ishlanib, omillar o'rtasidagi sabab-oqibat aloqalari aniqlashtirildi.

Shuningdek, tadqiqotda diskursiv tahlil usuli orqali pedagogik jarayonda qo'llanilayotgan yondashuvlar va kommunikativ strategiyalar baholandi. Sinergetik yondashuv asosida noqonuniy xatti-harakatlarning yuzaga kelishi nolinear va o'z-o'zini tashkil etuvchi tizim sifatida talqin qilinib, kichik o'zgarishlarning katta ijtimoiy oqibatlarga olib kelish mexanizmlari izohlandi.

Tadqiqotning ishonchliligi va validligi metodlar triangulyatsiyasi, ya'ni turli metod va manbalarni o'zaro uyg'unlashtirish orqali ta'minlandi. Natijada, noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillar o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqliklar aniqlanib, ularni profilaktika qilishga qaratilgan ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish uchun metodologik zamin yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kalinbayeva I.A. O'smirlilik davrida delinkvent xatti-harakatlarga olib keluvchi psixologik shart-sharoitlar. Toshkent, 2021.
2. Umarova N., Xalilova S. Deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari. Toshkent, 2020.
3. Xolmurotova S. Deviant xulq-atvorning ijtimoiy-psixologik mohiyati. Samarqand, 2022.
4. Jurayev X. Deviant xatti-harakatlarda xarakter aksentuatsiyasi. Toshkent, 2021.
5. Nazaraliev M., Nurulloev T. Deviant xulq-atvorning psixologik jihatlari. Toshkent, 2022.
6. Shomurotova N. Shaxs og'ishgan xulqining psixologik mexanizmlari. Toshkent, 2021.
7. Deviant xulq-atvor shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari. Toshkent, 2020.
8. Bandura A. Social Learning Theory. New York, 1977.
9. Merton R.K. Social Structure and Anomie. New York, 1968.
10. Hirschi T. Causes of Delinquency. Berkeley, 1969.
11. Farrington D.P. Developmental Criminology. Cambridge, 2005.
12. Moffitt T.E. Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior. Cambridge, 1993.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.